

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

bijlage bij no. 8 18. jaargang september 1941

INHOUD VAN DE BIJLAGE:

Examenvraagstukken

Uitwerking van een vraagstuk opgegeven op het tentamen contrôleleer, October 1932, van de Universiteit van Amsterdam (Contrôle goederenbeweging en debiteuren bij provinciale fabriek met hoofdkantoor in Amsterdam) blz. 50

door M. G. MEIJ-KONING

Examenopgaven

Katholieke Economische Hoogeschool; tentamen contrôleleer October 1939 blz. 56

Nederlandsch Instituut van Accountants; schriftelijk examen inrichtingsleer Juni 1941 blz. 58